

O'ZBEKISTON HARBIY

2024-YIL 5-SON

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI ҚУРОЛЛИ
КУЧЛАРИ ОФИЦЕРЛАР ОРАСИДА ЮРАК
ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИ ЭРТА
ДИАГНОСТИКАСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

4

Т
И
В
И
У
О
Т
И

ALKOGOLNING YURAK
KASALLIKLARIGA SALBIY
TA'SIRI VA UNING OQIBATLARI

22

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmий-амалий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги хузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
т/х полковниги
ФОЗИЛОВ Носиржон Хошимович.

Бош муҳаррир ўринбосари: PhD, т/х
полковниги **АБДУЛАХАТОВ**
Баходир Шарифжонович.

Масъул котиб:
PhD. Пўлатова З.А.

Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-амалий журнали Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 2022 йил 5 августдаги 1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга олинган.

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:

Т.ф.д, профессор Муяссар Гафурджановна Мухамедова.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Валиев Э.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., доц Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д. доц. Куртиева Ш.А.
Т.ф.д., доц. Талипова Ю.Ш.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
PhD., доц. Файзиева Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. т/х подполковниги Кутлиев Ж.А.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., т/х., полковниги Расулов У.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Пўлатова З.А.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Рахимов А.Ф..
Т.ф.н., Атамуродов Ш.И.

Дизайнер:

Райхона ОЧИЛОВА.

Тахририятига юборилган мақола ва қўлёзмаларда берилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва ишончлилиги учун тўлиқ жавобгарликни муаллифлар ўз зиммасига олади.

Журнал 10.12.2024 йилда босмаҳонага топширилди.

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табок.
“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт академияси”нинг босмаҳонасида чоп этилди

заболевания, не препятствующие прохождению военной службы.

При анализе результатов проведенной диспансеризации, среди военнослужащих II группы здоровья преобладают такие аномалии рефракции, как миопия, миопический астигматизм и гиперметропия (по степени убывания), причем процент встречаемости в подразделениях аналитического и административного профиля заметно выше, чем в подразделениях, где служба не связана со зрительной нагрузкой.

На диспансерном учете состояло с миопией средней и высокой степени в 2022 году 13 военнослужащих, в 2023 – 10 военнослужащих (уменьшение количества лиц связано с кадровыми перестановками). Количество вновь выявленных лиц с миопией во время диспансеризации составило в 2022 году 64 случая, в 2023 – 23 случая.

В течение 2022 года 12 военнослужащих после проведенной лазерной коррекции зрения (LASIC) переведены из II группы здоровья в I группу, в 2023 году эта цифра составила 10 случаев. Следует отметить, что военнослужащие, перенесшие операцию LASIC отмечают исчезновение астенопических жалоб (усталость, боли, рези в глазах).

Во время диспансеризации военнослужащим, у которых выявлены аномалии рефракции, офтальмолог

проводит нижеследующие мероприятия, направленные на улучшение зрения и повышение качества жизни:

1. Коррекция зрения очками (линзами)
2. Лекарственный мидриаз
3. Улучшение трофики органа зрения с помощью медикаментозной терапии
4. Тренировка глазных мышц – выдается специальная листовка с рекомендациями
5. При сопутствующих сосудистых нарушениях лечение проводится совместно с другими специалистами (невропатолог, эндокринолог, терапевт, физиотерапевт)
6. При некорректируемых аномалиях рефракции рекомендуется лазерная коррекция зрения

Заключение: анализируя вышеизложенные данные и в целях повышения качества проводимой диспансеризации, считается целесообразным внедрение следующих мероприятий:

1. Осмотр глазного дна у военнослужащих с аномалиями рефракции с помощью фундус линзы и фотографированием глазного дна
2. Включение в комплекс лечения миопии таких физиотерапевтических процедур как, электрофорез, лазерстимуляция и аппаратных методик в виде видеокomпьютерного аутоотренинга.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИММУНОДЕФИЦИТА

ЗОКИРОВ М

Ферганский медицинский институт

Статья посвящена исследованию ВИЧ-энцефалопатии как одного из значительных осложнений ВИЧ-инфекции, оказывающего серьёзное влияние на центральную нервную систему (ЦНС). Основное внимание уделено значимости магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике и мониторинге заболевания. Исследование охватило 161 пациента с ВИЧ-энцефалопатией, разделённых на группы в зависимости от уровня иммунодефицита, а также контрольную группу из 25 ВИЧ-инфицированных без неврологических осложнений. Результаты продемонстрировали характерные изменения головного мозга, включая гиперинтенсивные очаги в белом веществе, атрофию коры и расширение ликворных пространств, которые коррелировали с уровнем CD4 лимфоцитов.

В группе с выраженным иммунодефицитом наблюдались более тяжёлые изменения, такие как сливающиеся очаги и выраженная атрофия. Методы нейровизуализации, включая режим FLAIR, показали высокую информативность в выявлении изменений. Отмечена отрицательная корреляция между уровнем CD4 лимфоцитов и степенью поражения белого вещества ($r = -0,89, p \leq 0,01$). Полученные данные подтверждают высокую ценность МРТ для диагностики ВИЧ-энцефалопатии, определения её тяжести и прогнозирования дальнейшего развития заболевания, что позволяет оптимизировать терапевтические подходы.

Ключевые слова: ВИЧ-энцефалопатия, нейровизуализация, магнитно-резонансная томография (МРТ), CD4 лимфоциты, белое вещество мозга, лейкоареоз, иммунодефицит, когнитивные нарушения, заместительная гидроцефалия.

Актуальность ВИЧ-энцефалопатии и значимость нейровизуализации в её изучении.

ВИЧ-энцефалопатия представляет собой одно из наиболее серьёзных осложнений ВИЧ-инфекции, что обусловлено её широким влиянием на когнитивные, эмоциональные и двигательные функции человека. На фоне растущего числа случаев ВИЧ-инфекции и увеличения продолжительности жизни пациентов благодаря антиретровирусной терапии (АРТ) данная патология приобретает особую значимость. Даже в условиях активного использования современных медикаментозных стратегий, поражение центральной нервной системы (ЦНС) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, что подчёркивает необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению. [1]

Клиническая картина ВИЧ-энцефалопатии, как правило, включает широкий спектр нарушений — от лёгких когнитивных расстройств до тяжёлой деменции. Однако эти симптомы нередко маскируются под другие неврологические или психические расстройства, что приводит к недооценке масштабов проблемы [2]. В условиях, когда ранняя диагностика имеет ключевое значение для предотвращения необратимых изменений, использование современных технологий, таких как нейровизуализация, становится основой успешного управления заболеванием [3].

Методы нейровизуализации, в частности магнитно-резонансная томография (МРТ), играют центральную роль в выявлении патологических изменений мозга, связанных с ВИЧ-энцефалопатией.

Они позволяют визуализировать характерные изменения, такие как диффузное поражение белого вещества, атрофия головного мозга и расширение желудочков. Эти признаки часто проявляются на ранних стадиях заболевания, когда клиническая симптоматика ещё отсутствует или выражена минимально. Таким образом, нейровизуализация предоставляет уникальную возможность не только подтвердить диагноз, но и начать своевременное лечение, что критически важно для сохранения качества жизни пациента [4,10].

Кроме того, значимость нейровизуализации заключается в её способности оценивать динамику заболевания. Регулярное проведение исследований помогает контролировать прогрессирование патологии, а также эффективность проводимой терапии, включая антиретровирусные препараты и вспомогательные методы лечения. Это особенно важно, учитывая, что нейродегенеративные процессы при ВИЧ-энцефалопатии могут прогрессировать даже на фоне успешного подавления вирусной нагрузки [5].

Помимо клинической роли, нейровизуализация является мощным инструментом для изучения патофизиологии ВИЧ-ассоциированных изменений в головном мозге. Исследования с использованием МРТ, функциональной МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяют глубже понять механизмы нейровоспаления, нейродегенерации и нарушения кровообращения, что в конечном итоге открывает новые горизонты для

разработки инновационных терапевтических подходов [6,7].

МРТ при ВИЧ-энцефалопатии позволяет выявлять расширение субарахноидальных пространств, желудочков мозга, наличие субкортикальных очагов, которые чаще всего локализованы в лобной, теменной доле и паравентрикулярных зонах. Эти очаги характеризуется неспособностью накапливать фармпрепараты, вводимые с целью контрастирования [8,9].

Таким образом, ВИЧ-энцефалопатия представляет собой сложное, многоаспектное заболевание, актуальность которого обусловлена не только его влиянием на здоровье пациента, но и необходимостью постоянного совершенствования диагностических и лечебных стратегий. В этом контексте нейровизуализация выступает неотъемлемой частью современной медицины, играя ключевую роль как в клинической практике, так и в научных исследованиях, направленных на борьбу с этим серьёзным заболеванием.

Цель исследования: изучить особенности нейровизуализации головного мозга у пациентов с ВИЧ энцефалопатией в зависимости от степени иммунодефицита.

Материалы и методы исследования

Исследовательская работа проведена на базе Ферганского филиала Республиканского центра по борьбе со СПИДом с 2021 – 2023 года. В исследовании приняли участие 161 пациент с ВИЧ-энцефалопатией. Возраст исследуемых

больных варьировал от 21 до 60 лет. Средний возраст исследуемых пациентов составил $38,4 \pm 3,2$ лет. В контрольную группу вошли 25 ВИЧ-инфицированных пациентов без неврологических осложнений, не имеющие вторичные заболевания, связанные с ВИЧ-инфекцией. Дизайн исследования включал в себя разделение всех пациентов с ВИЧ-энцефалопатией на две группы: по выраженности иммунодефицита, в первой основной группе – 79 пациентов с умеренным снижением CD4 лимфоцитов, (более 350 клеток/мл), во второй основной группе – 81 пациент с выраженным снижением CD4 лимфоцитов (менее 350 клеток/мл) и контрольная группа – 25 пациентов ВИЧ инфицированных без неврологических осложнений.

Визуализация выявленных изменений проводилась преимущественно в режиме FLAIR, так как данный режим обладает большей информативностью.

Для оценки состояния наружных ликворных систем проводились расчеты краниокортикального размера, межполушарной щели, синокортикальной ширины. А также проводилось измерение Сильвиевых борозд в аксиальных плоскостях.

Результаты исследования

В результате проведенного МРТ-исследования у всех пациентов основной группы выявлены очаги поражения ЦНС в виде «немых» лакунарных инфарктов, перивентрикулярного и субкортикального лейкоареозов.

Таблица 1

Анализ МРТ картины ГМ по шкале Fazekas, n=186

Шкала Fazekas (стадии)	1 основная группа		2 основная группа		Контрольная группа	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
0 стадия (нет ЛА)	14	17,8	3	3,7	21	84
I стадия (мягкий ЛА – точечные очаги)	45*	56,9	18	21,9	4	16
II стадия (умеренный ЛА – очаги, имеющие тенденцию к слиянию)	20	25,3	34*	41,5	-	-
III стадия (тяжёлый ЛА – полно сливающиеся очаги)	-	-	27**	32,9	-	-

Примечание: * - значимость доменов между группами (различия значимы * - $p \leq 0,05$, ** - $p \leq 0,01$)

На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие наблюдения: в первой группе в значительной степени преобладают пациенты с лейкоареозом 1 стадии, их количество в 2,5 раза превышает соответствующий показатель во второй группе. Во второй группе, в свою очередь, наблюдается доминирование пациентов с лейкоареозом 2 стадии, которые представлены в 1,7 раза чаще, чем в первой группе. Интересно отметить, что лейкоареоз 3 стадии встречался исключительно во второй группе, в то

время как в первой группе такие случаи не фиксировались. Следует подчеркнуть, что в обеих основных группах частота встречаемости лейкоареоза статистически значительно превышает аналогичный показатель в контрольной группе. В обеих группах обнаружилась корреляционная связь между уровнем количества CD4 лимфоцитов в крови и общим площадью лейкоареоза белого вещества головного мозга. Корреляционная связь обеих групп показана на рисунке 1

Рисунок 1. Корреляционная связь между уровнем количества CD4 лимфоцитов в крови и общим площадью лейкоареоза белого вещества головного мозга у лиц основной группы (А – 1 группа, Б – 2 группа), n=161

Как видно из рисунка 1, в обеих группах выявлена статистическая достоверная отрицательная корреляционная связь (1 группа $r=-0,95$; 2 группа $r=-0,98$).

Также в результате проведенного МРТ-исследования у всех пациентов

основной группы выявлены очаги поражения коры ГМ в виде «атрофии» или в виде «субатрофии» коры головного мозга, которые более ярко выражены в лобной, теменной и височной долях.

Разновидности изменений коры головного мозга показаны на таблице 2.

Таблица 2.

МРТ-картина всех исследуемых пациентов (%), n=186

Область ГМ	Вид поражения коры	1 основная группа	2 основная группа	Контрольная группа
Лобная доля	субатрофия	54	66*	4
	Атрофия	4	16	-
Височная доля	субатрофия	35	40	-
	Атрофия	3	6	-
Теменная доля	субатрофия	26	36*	-
	Атрофия	0	2	-
Затылочная доля	Субатрофия	-	-	-
	Атрофия	-	-	-

Примечание: * - значимость доменов между группами (различия значимы * - $p \leq 0,05$, ** - $p \leq 0,01$)

Как видно из таблицы 2, в обеих основных групп статистически достоверное превалирование поражении коры головного мозга наблюдалось в лобной, височной и теменной долях. Во второй группе наблюдается статистически достоверное превалирование атрофии коры головного мозга (в 4 раза – в лобной доле, в 2 раза – в височной и теменной долях).

Также в результате проведенного МРТ-исследования у всех пациентов основной группы были обнаружены изменения в ликворной системе головного мозга в виде расширения ликворных пространств и заместительной гидроцефалии. Изменения ликворной системы показаны на таблице 3.

Таблица 3

Изменение ликворной системы ЦНС у пациентов с ВИЧ-энцефалопатией (%), n=161

Поражение	Вид поражения	1 основная группа	2 основная группа	Контрольная группа
Расширение ликворных пространств	Наружные	71	80*	8
	Внутренние	52*	42	-
Признаки гидроцефалии	Заместительная гидроцефалия	32	42*	-

Примечание: * - значимость доменов между группами (различия значимы * - $p \leq 0,05$, ** - $p \leq 0,01$)

Как видно из таблицы 3, в обеих группах изменения ликворных пространств ярко выражены относительно контрольной группы. Признаки заместительной

гидроцефалии преобладают во второй основной группе относительно первой (в 1,3 раза). Клинические примеры МРТ картины даны на рисунке 2

2 – основная группа

Больная УУУ. 1958 г.р., МРТ-картина диффузной атрофии коры больших полушарий мозга и мозжечка с тривентрикулярной заместительной вентрикуломегалией. Fazekas 3

А - 1 – основная группа

Больная ХХХ, 1965 г.р., МРТ-признаки ЛА задних рогов боковых желудочков в обеих лобно-височно-теменных областях. Fazekas 2, лобно височная субатрофия, признаки заместительной гидроцефалии

Рисунок 2 клинический пример МРТ картины А- 1 основаная группа, Б-2 основная группа

Отмечено, что более низкое количество CD4 лимфоцитов связана с риском развития осложнений со стороны ЦНС, таких, как уменьшение объема белого вещества головного мозга и базальных ганглиев. Отмечено, что у пациентов основной группы более высокие показатели ВН и более низкие показатели CD4 клеток, что коррелирует со степенью структурных изменений у этой категории пациентов.

У пациентов группы -контроля патологических изменений со стороны центральной нервной системы выявлено не было. При анализе МРТ снимков пациентов не было зарегистрировано очаговых поражений головного мозга, ликворные пространства соответствовали возрастным параметрам. Не было диагностировано ни у одного пациента группы контроля гидроцефалии и других изменений структур головного мозга.

Выводы. Магнитно-резонансная томография выявила типичные для ВИЧ-энцефалопатии изменения в головном мозге, включая диффузные атрофические процессы, гиперинтенсивные очаги в белом веществе и расширение желудочковой системы. Эти изменения коррелировали с тяжестью когнитивных и неврологических нарушений.

Нейровизуализационная картина по Fazekas шкале у исследуемых групп больных с ВИЧ энцефалопатией показала своеобразные различия: группа больных с выраженным иммунодефицитом (II группа) имела достоверно более глубокие поражения белого вещества головного мозга в виде очагов, имеющих тенденцию к слиянию и полно сливающимся очагов по отношению с группой больных с умеренным иммунодефицитом; атрофия коры головного мозга чаще наблюдалась у второй группы. У обеих групп обнаружилась отрицательная корреляционная связь между уровнем количества CD4 лимфоцитов в крови и

общими площадями лейкоареоза белого вещества ($r = -0,89, p \leq 0,01$).

Список литературы

1. Громашевская, Л. Л., Калинина, Е. П. ВИЧ-инфекция и поражения нервной системы: клиника, диагностика, лечение. — М.: Медицинская литература, 2020.
2. Antinori, A., et al. "Updated research nosology for HIV-associated neurocognitive disorders." *Neurology*, 69.18 (2021): 1789-1799.
3. Clifford, D. B., Ances, B. M. "HIV-associated neurocognitive disorder." *The Lancet Infectious Diseases*, 13.11 (2020): 976-986.
4. Kuper, M., et al. "Structural brain abnormalities in HIV infection: advances in neuroimaging." *Clinical Infectious Diseases*, 50.6 (2021): 787-794.
5. Fazekas, F., et al. "MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer's dementia and normal aging." *AJR American Journal of Roentgenology*, 149.2 (2022): 351-356.
6. Энтина, Г. Н., Яковлева, Н. А. "Современные подходы к изучению ВИЧ-энцефалопатии." *Вестник неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова*, 11.1 (2022): 20-25.
7. Pomara, N., et al. "HIV and neurodegeneration: The interplay of aging, comorbidities, and antiretroviral therapy." *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*, 72.1 (2023): 89-95.
8. Heaton, R. K., et al. "HIV-associated neurocognitive disorders persist in the era of potent antiretroviral therapy." *Journal of NeuroVirology*, 16.4 (2020): 240-247.
9. Фролов, В. А., Андреев, А. В. "Роль нейровизуализации в диагностике ВИЧ-энцефалопатии." *Журнал лучевой диагностики и терапии*, 5.3 (2021): 150-156.
10. Winston, A., et al. "Neurocognitive disorders in HIV infection: current knowledge and future directions." *The Lancet Neurology*, 15.6 (2022): 561-574

ЧТО ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ?

ДОНИЁРОВ С.К., ЭРГАШЕВ А.А.

Военно-медицинская академия

Нервная система отвечает за работу и взаимосвязь всех систем и органов человеческого организма. Она объединяет центральную нервную систему, состоящую из головного и спинного мозга, и периферическую нервную систему, куда входят нервы, отходящие от головного и спинного мозга. Нервные окончания обеспечивают двигательную активность и чувствительность всех участков нашего тела. Отдельная автономная (вегетативная) нервная система инвертирует сердечно-сосудистую систему и другие органы.

Заболевания нервной системы представляют собой широкое и разнообразное поле патологий различной этиологии и симптоматики. Это объясняется тем, что нервная система является чрезвычайно разветвленной, и каждая её подсистема – уникальна. Чаще всего нарушение функций нервной системы губительно влияет на функции других внутренних органов и систем. Виды заболеваний нервной системы

Все заболевания нервной системы можно разделить на сосудистые, инфекционные, хронически прогрессирующие, наследственные и травматические патологии.

Сосудистые заболевания являются чрезвычайно распространенными и опасными. Они часто ведут к инвалидности или даже смерти больного. В эту группу входят нарушения мозгового кровообращения острого характера (инсульты) и хронически текущая сосудисто-мозговая недостаточность, становящаяся причиной изменений со стороны мозга. Такие заболевания могут развиваться вследствие гипертонической болезни или атеросклероза. Сосудистые заболевания нервной системы проявляются головными болями, тошнотой и рвотой, снижением чувствительности и нарушениями двигательной активности.

Инфекционные заболевания нервной системы развиваются вследствие патогенного воздействия различных вирусов, бактерий, грибов и паразитов. Страдает преимущественно головной мозг, а периферическая нервная система и спинной мозг поражаются реже. Распространенными заболеваниями этой группы являются энцефалиты, малярия, корь и проч. Симптомами нейроинфекций выступают повышенная температура, нарушения сознания, сильная головная боль, тошнота и рвота.

Хронические прогрессирующие заболевания возникают из-за специфического строения нервной системы и патогенного действия инфекций, интоксикации или обменных нарушений. Данная группа объединяет склероз, миастению и другие заболевания. Течение болезни обычно длительное, а поражение носит системный характер. Признаки заболевания нарастают постепенно, жизнеспособность тех или иных систем организма понижается.

Наследственные заболевания нервной системы разделяют на хромосомные (клеточные) и геномные. Самым распространенным хромосомным заболеванием нервной системы является болезнь Дауна, а геномные патологии поражают чаще всего нервно-мышечную систему. Характерными признаками таких нарушений являются слабоумие, инфантильность, нарушения эндокринной системы и двигательного аппарата.

Травматические повреждения нервной системы возникают вследствие травмы, ушиба или сдавливания головного или спинного мозга. К ним относят сотрясение мозга, ушибы головного мозга. Сопровождающими симптомами являются головная боль, расстройства сознания, тошнота и рвота, потеря памяти, снижение чувствительности и т. д.

39.	АХМЕДОВА Е.А. РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	104
40.	КАМОЛОВА Л.Я. АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ	109
41.	ҚОСИМОВ Ш.Х. ТАҚИМ ОСТИ СОХАСИ ЮЗА ВЕНАЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШИ	113
42.	MALIKOVA SH.A., QODIROV D.A., SHOKIROVA N.I TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASINI DAVOLASH VA PROFILAKTIKASI	115
43.	МАМАТҚУЛОВА М.Т САЛЬМОНЕЛЛЁЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАХЛИЛИ ВА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ТИЗИМИ	116
44.	АХМАДБЕКОВ Ж., МАХМУДОВА Н. Р. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕТГЕМОГЛАБИНА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	118
45.	МУХУТДИНОВА Г.А., НАДЖИМУТДИНОВА Д.Ш. ВЫЯВЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ И СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ-КОМИССИИ У КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ	119
46.	МУХУТДИНОВА Г.А. ВЫЯВЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ И СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ-КОМИССИИ У КАНДИДАТОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ СГБ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	121
47.	НАБИЕВ А.М., СОДИКОВ Ш.А ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРА МЕСТНОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ГОН ПРИ ЮВЕНИЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ НА ФОНЕ МИОПИИ	124
48.	НАДЖИМУТДИНОВА Д.Ш. О СОСТОЯНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ	133
49.	ЗОКИРОВ М НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИММУНОДЕФИЦИТА	134
50.	ДОНИЁРОВ С.К., ЭРГАШЕВ А.А. ЧТО ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ?	141
51.	NISHONOVA O'G'., MIRZADJONOVA Z.A., TO'YCHIZODA D.I. ALLERGIK KASALLIKLARINING TARQALGANLIGI TURLARI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	143
52.	МУЙДИНОВ А, ПУЛАТОВА З.А. ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ	144
53.	ТУРСУНМЕТОВ И.Р., РОЗИБАЕВ Б.И., ГАЙБНАЗАРОВ С., МАШКУРОВА З.Т. ВЛИЯНИЕ PM2.5 НА ФИБРИЛЛЯЦИЮ ПРЕДСЕРДИЙ: РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ РЕЦИДИВОВ АРИТМИЙ	145
54.	МИРДЖУРАЕВ Э.М., АДАМБАЕВ З.И., КОРАЕВА Л.К., ДЖАББАРОВ А.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОПРЕПАРАТА NeuroAiD II В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	152
55.	BURANKULOVA N.M., MURODOV K.X., TURSUNALIYEV N.M, PRIMOV X.N., SAYDAXMEDOV M.Q. ERKAKLARDA UCHRAYDIGAN SEMINOMA TO'G'RISIDA VA UNI GISTOLOGIK TASHXISLASH	156
56.	МУРАДИМОВА А.Р., ГУЛОМКОДИРОВ М.М. РОЛЬ СЫВОРОТОЧНЫХ МАРКЕРОВ КРОВИ В РАЗВИТИИ И ПРОГНОЗЕ ИНСУЛЬТА ИШЕМИЧЕСКОГО ТИПА	161